

A ESCOLA E O DESVELAR DA PANDEMIA: AS CONTRADIÇÕES NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.10344767

Kátia Silene de Ávila Leivas

Kátia Silene de Ávila Leivas: Licenciada em Pedagogia (FURG), Especialista em Alfabetização e Letramento (UFPEL), Mestre em Educação Ambiental – FURG. Atua como professora na Educação infantil e na Coordenação dos Anos Iniciais na EMEF Olavo Bilac local do presente relato de experiência. ktleivas@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como centralidade problematizar as contradições no processo de alfabetização, em meio a um contexto da pandemia do Covid-19. A partir de um trabalho investigativo com as turmas de 1º ao 4º do ensino fundamental, de uma Escola Pública Municipal, no ano de 2021 e 2022, na busca de identificar nas condições concretas experienciadas, como estas afetam no desenvolvimento das crianças e sua interação no processo de produção do conhecimento, especialmente na fase inicial de alfabetização. Apoiamo-nos nas bases teóricas que orientam a organização do currículo e na perspectiva de autores que dialogam com a temática de alfabetização e letramento na busca por entender o movimento próprio do processo. As análises fundamentaram-se em Bardin (2010), a fim de identificar, analisar e sistematizar a objetivação das práticas e compreender o processo de constituição histórica.

Palavras-chave: Currículo, Alfabetização e Letramento, Práticas educativas na pandemia.

Introdução

Em tempos de tantas atrocidades provocadas pelo modo de produção vigente, intensificadas pela longa crise sanitária que atravessamos e seus efeitos, o âmbito educacional tem sido objeto de análises, discussões e intervenções na atualidade.

Desde o início da pandemia, foram implementadas políticas educacionais que instituíram um conjunto de orientações e decretos, as quais conduziram para fazer do “quefazer pedagógico” um simples ato de adaptação. Partindo de um discurso conservador e fatalista, impuseram à educação pública, como se fosse a única saída

para a prática educativa, “adaptar” o aluno a esta realidade. Tais determinações expressam bem o propósito dessa ideologia, como se não pudesse ser mudada. Recorremos às palavras de Freire (2016, p. 21), quando propõe a pensar que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, ele nos alerta sobre essa ideologia que nos impede de vir a ser: “A ideologia fatalista, imobilizante que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar “quase natural”.

Diante das determinações impostas, no ano de 2021, as escolas começaram a receber seus alunos para o processo presencial, assim sendo procuramos na concretude do trabalho da escola compreender o todo do movimento reacionário na educação em curso. Nesse entendimento, a escola sistematizou o acompanhamento com algumas estratégias/propostas e a atuação dos professores, na busca pelo protagonismo, num movimento feito *com* o aluno e não *para* o aluno, baseado na participação e escuta, efetivando-se assim o processo de aquisição da leitura e da escrita.

Assim sendo, a proposta deste trabalho é problematizar as condições concretas e suas mediações, desvelando as (im)possibilidades de alfabetizar no contexto atravessado pela pandemia, bem como apresentar as estratégias que foram organizadas, ao receber os alunos das turmas de 1º ao 4º ano, para o modo presencial, desde o segundo semestre do ano letivo de 2021 e no percurso de 2022.

O olhar investigativo e atento que procuramos ter, na singularidade dos acontecimentos e nas relações estabelecidas, nesse grupo de alunos, foram essenciais, na busca por compreender as mediações próprias do processo, as quais compõem a totalidade desse fenômeno, assim como elemento importante para construir propostas de ensino-aprendizagem, possibilitando assim os avanços necessários para ampliar os conhecimentos da leitura e da escrita, para os alunos.

Para darmos conta das estratégias, das análises e logo ter elementos para estruturar as intervenções no processo ensino aprendizagem alfabetizador, apoiamos nos estudos de Ferreiro & Teberosky seguidas por Magda Soares, percursora nos estudos de alfabetização e Letramento, em sua obra *Alfalettrar* (2020), onde afirma que a alfabetização não pode dissociar-se da convivência da criança com os usos sociais da escrita, em diferentes gêneros e diferentes portadores de texto, e de ações planejadas para o desenvolvimento das habilidades para a prática eficiente de usos

sociais da escrita. Em síntese, os processos de alfabetização e letramento não devem dissociar-se, a criança se alfabetiza e se letra de forma simultânea.

Na intencionalidade de dar consistência ao todo do processo, também amparados no Documento Orientador Curricular do Território Riograndino - DO⁵³CTRG por ser este, referência na elaboração dos currículos de todas as escolas do sistema Municipal de Educação do Rio Grande. O documento afirma que:

“(...)a dimensão da proposta de ensino na perspectiva do letramento tem como objetivo que as crianças se apropriem e possam interagir com práticas sociais de leitura e de escrita no processo de alfabetização, entendendo seus diferentes usos e estando em contato com situações contínuas e sistemáticas de escrita e leitura, onde seja possível oportunizá-las de um modo significativo” (DOCTRG, p.99).

Diante dessa afirmação, entendemos que a perspectiva enfatizada sobre o processo de alfabetização, trazida como centralidade no DOCTRG, está pautada no protagonismo, numa proposta que valoriza os saberes locais e propiciem a ampliação das suas experiências na busca do conhecimento.

Para dar conta dos dados obtidos por meio do instrumento de análise da escrita, subsequente ao aporte teórico de autores que tratam sobre o assunto, buscamos sistematizar o processo de forma dialógica, no entendimento que ensinar e aprender a ler e escrever é um processo de aprender a “ler o mundo”.

Com as análises prontas, foi necessário fazer um olhar mais apurado nesse material produzido, a fim de compreender quais seriam as próximas intervenções, estudos e caminhos delineados. Para tanto, o processo de Análise de Conteúdo pensado por Bardin, afirma que: “a Análise de Conteúdo procura conhecer aquilo, que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2016, p. 44). Esse entendimento inicial, possibilitou-nos aprofundar, dentro dos limites que tivemos, nossas discussões, com fins de ampliar nossas compreensões do objeto quando projetado para o futuro.

O movimento teórico metodológico

Ao adentrarmos no movimento de estudo e organização das metas, a perseguir, bem como às estratégias para discutir as questões de alfabetização e

⁵³ Documento Orientador Curricular do Território Riograndino (DOCTRG), Parecer CME 001/2020

letramento, guiados por Soares (2020), compreendemos que, uma das principais diferenças entre a alfabetização e o letramento é a qualidade do domínio sobre a leitura e escrita, pois enquanto o aluno alfabetizado sabe codificar e decodificar.

No sistema de escrita, o letramento dá a condição de que o aluno vá além, sendo capaz de compreender e dominar o sistema da linguagem no seu cotidiano, nos mais diferentes contextos. Soares (2020) reforça que esses processos precisam estar articulados no processo da aprendizagem das práticas de ensino, num caminho que possibilita às várias habilidades e aos vários conhecimentos, adentrando ao mundo escrito, alfabetizadas, como leitoras e produtoras de textos.

Esse entendimento, foi a motivação para nossas ações, intervenções, orientações e reflexões, assim sendo vamos apresentar como foi a sistematização do nosso cotidiano vivenciado desde o segundo semestre de 2021 e no ano de 2022.

Como ponto de partida permanente praticamos o **acolhimento** dos alunos, o estreitamento de vínculos, como o fio condutor da prática pedagógica, como possibilidade de potencializar o processo de transição e também dar significado às experiências. Aprendemos com Staccioli que:

“O acolhimento não diz respeito apenas aos primeiros momentos da manhã ou aos primeiros dias do ano escolar. O acolhimento é um método de trabalho complexo, um modo de ser do adulto, uma ideia chave no processo educativo” (STACCIOLI, 2013, p.25).

Assim iniciamos o processo presencial com os alunos, entendendo que acolher não é só ficar ao lado e sim estar junto num trabalho que exige atenção às condições para as experiências organizadas.

Como já foi dito nos amparamos em Ferreiro & Teberosky, para organizar e conhecer os “**níveis de hipótese de escrita**” nas turmas, os quais consideramos essenciais para perseguir esse caminho, bem como possibilidade de diagnosticar as aprendizagens do aluno, permitindo à professora planeje melhor “**o que**”, “**para que**” e “**como**” ensinar, assim como auxiliam a identificar os percursos de leitura e o estágio de escrita em que cada aluno se encontra.

A interpretação dos dados obtidos por meio das análises, nos permitiu traçarmos o percurso e as estratégias necessárias, não só com a finalidade de possibilitarmos um processo alfabetizador, mas ir além, adquirir uma competência didática e humana mais próximo da realidade que se apresenta.

Amostra das análises nas turmas do 1º ao 4º ano (o que é, como se faz e qual sua importância?).

Organizamos o instrumento para fazer as análises das hipóteses de escrita, para tanto usamos dois livros de literatura infantil. Esta análise é de grande importância, pois é por meio dela que o professor identifica a etapa de escrita que o aluno está. No entanto, essa não é uma ferramenta que deve ser utilizada para rotular os alunos, pelo contrário, o professor poderá contar com ela para balizar suas propostas educacionais e saber aplicá-las da maneira mais adequada para cada aluno buscando conduzi-los à etapa alfabética.

A elaboração dos gráficos foi essencial para mapear nessa totalidade, quantificar e analisar quais os níveis de escrita e leitura, assim como as hipóteses que os alunos estavam elaborando, como a possibilidade de sistematizar os caminhos a percorrer. Foi possível identificar que no 4º ano tínhamos 12 crianças silábico-alfabético; no 3º ano identificamos 6 crianças pré-silábicas; assim como no 2º ano 9 crianças pré-silábicas, e no 1º ano, 23 crianças pré-silábicas. Nossa busca teve como sistematização e organização, o Plano de Ensino para cada turma, contendo objetos de conhecimentos alinhados à produção de saberes para a alfabetização dos alunos.

Concebendo Algumas Considerações

Para conceber algumas considerações, estivemos convictos de que nosso estudo compactuou suas buscas na perspectiva teórica certa, mesmo não se apresentando como uma única compreensão possível para a leitura da realidade em que se apresenta a escola estudada.

Neste processo presencial foi evidenciado pelas análises das hipóteses, que mesmo com as propostas educativas que foram realizadas, em suas casas, durante

o período remoto, tinham muitas lacunas em suas compreensões. Portanto, por mais criativas e permanentes as práticas digitais, é insubstituível o ensino na modalidade presencial *na educação básica. A realidade vivida, que impediu as escolas de modo presencial, explícita assim que é no contexto escolar que a criança vai progressivamente se apropriar da leitura e da escrita.*

Processo este que se estabelece a partir da interação entre desenvolvimento e aprendizagem, este aprendizado está nas palavras de Vigotsky (1896-1934), que a enfatiza importância da aprendizagem propiciada pelo contexto social, cultural e escolar para o desenvolvimento da criança, em seu livro *A formação social da mente*, ele enfatiza que:

“O processo de desenvolvimento prepara e torna possível um processo específico de aprendizagem. O processo de aprendizado, então, estimula e empurra para frente o processo de desenvolvimento (...) o mais importante aspecto novo desta teoria é o amplo papel que ela atribui ao aprendizado no desenvolvimento da criança” (VIGOTSKY 1991, p. 55).

Desse movimento evidenciamos nas turmas de 1º ao 4º ano, durante o processo presencial, que os **“alunos precisavam”** o que se mostrou essencial foi a mudança do foco da ação pedagógica, por meio de um processo coletivo.

Referências

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2016 FERREIRO, E. *Reflexões sobre alfabetização*. São Paulo: Cortez, 2017. FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. 54 ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2016.

SOARES, M. *Alfabetização e letramento*. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004

_____, M. *Alfabetizar: Toda criança pode aprender a ler e escrever*. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2021.

STACCIOLI, Gianfranco. *Diário do acolhimento na escola da infância*, 3 ed. São Paulo. Autores associados. 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, Secretaria Municipal de Educação. **Documento Orientador Curricular do Território Riograndino: Educação Infantil** (recurso eletrônico) / Felipe Alonso dos Santos (Org) et. Al.II. Capa por Michele Coelho Salort – Rio Grande: SMEd, 2019.

VIGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. 4 ed. São Paulo. Ed. Martins Fontes, 1991.